

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Махмутов Талгат

*Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
стажёр преподаватель кафедры архитектуры
эл.почта: talgat.maxmutov@gmail.com*

Аннотация: *В статье рассматриваются происхождение, развитие и основные компоненты ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн описывается как форма искусства, сочетающая в себе архитектуру, ботанику и историко-философские взгляды. Подчеркивается значимость данного направления не только с эстетической точки зрения, но и в контексте гармонизации природной и искусственной среды.*

В статье представлена информация о садоводческих традициях древних цивилизаций — Египта, Месопотамии, Греции, Рима и других. В частности, рассматриваются такие архитектурные чудеса, как висячие сады Семирамиды, распространение и использование декоративных растений, а также наличие экзотической флоры в парках. Кроме того, анализируется взаимодействие человека с природой в процессе формирования ландшафтного дизайна, подчеркивается важность озеленения и благоустройства. Отмечается, что стиль и элементы садов каждой эпохи отражают отношение человека к природе и его эстетические предпочтения.

Ключевые слова: *Ландшафтный дизайн, висячие сады, древние сады, садовое искусство, природа и человек, благоустройство, исторические парки, эстетическая среда, декоративные растения, гармония природного и искусственного.*

Введение. *В настоящее время ландшафтный дизайн рассматривается не только как средство благоустройства окружающей среды и её эстетического оформления, но и как одно из важнейших направлений искусства, обеспечивающее гармонию между человеком и природой. Его формирование уходит корнями в далёкие исторические процессы. Первые сады и декоративные пространства занимали важное место в религиозной,*

культурной и социальной жизни древних цивилизаций. В таких древних государствах, как Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Греция и Рим, возникли первые образцы ландшафтного искусства, которые имели не только эстетическую, но и практическую ценность. В данной статье освещаются происхождение ландшафтного дизайна, этапы его исторического развития, особенности древних садов, а также содержание взаимосвязи между человеком и природой. Кроме того, рассматриваются основные элементы ландшафтного дизайна и их роль в современных урбанистических пространствах.

Ландшафтный дизайн — это искусство, сочетающее в себе три направления: с одной стороны — архитектуру, строительство и дизайн; с другой — ботанику и растительный мир; и, наконец, третье направление — исторические и философские взгляды, отражающиеся в ландшафтном дизайне. Кроме того, ландшафтный дизайн рассматривается как совокупность практических мероприятий по благоустройству и озеленению территорий.

Основная задача ландшафтного дизайна — создание красоты с использованием инфраструктуры зданий и наряду с их удобствами, а также смягчение и гармонизация противоречий между архитектурными формами и природой.

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Они приобрели особую популярность при дворах правителей и знати восточных стран. Садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время основное значение придавалось практической пользе садов (употребление фруктов и отбор плодовых деревьев), а позже всё большее внимание стало уделяться декоративности цветущих растений. Однако ни плодовые деревья, ни цветы не получили широкого распространения в современном ландшафтном дизайне, особенно в его городской форме. Благоустройство и озеленение считаются концепцией XX века, и этот термин впервые появился в странах Западной Европы, прежде всего в густонаселённых и индустриально развитых государствах, таких как Великобритания и Германия. Именно там стремительная индустриализация и рост городских окраин быстро начали оказывать влияние на окружающую среду.

Хотя понятие «ландшафтный дизайн» вошло в нашу жизнь относительно недавно, его сущность уходит в глубокую древность.

Создание ландшафтов, созданных человеком, по праву относится к одним из самых древних видов искусства, поскольку история нашего существования формировалась на протяжении всей человеческой цивилизации.

По мнению учёных, первыми декоративными растениями, использованными в ландшафтном дизайне, были роза и лотос. Эти растения начали применяться в обществе примерно 5,5–6 тысяч лет назад, а гиацинт и хризантема — около 4 тысяч лет назад. О любви наших предков к этим цветам можно судить по изображениям, найденным на скалах и предметах домашнего обихода, по вышитым узорам, орнаментам и древним рукописям.

На Крите учёные обнаружили изображение розы, датированное 3500 годами до нашей эры. В целом, распространение этих цветов началось около 1000 лет назад и охватило Месопотамию, Индию, Китай, Иран, Ближний Восток, Египет, а затем дошло до Греции и Рима. В Древней Греции роза была посвящена богине красоты Афродите, а её пирамиды окружали прекрасные сады, состоящие из роз.

У римлян роза считалась символом «храбрости». Венки из этих цветов носили на головах победители. Каждую весну проводился «праздник цветов» в память о тех, кто ушёл из жизни, и он был украшен розами. Древние египетские мастера украшали пирамиды, дворцы и общественные места удивительными плодовыми деревьями и цветами. Уже в те времена тропические и субтропические растения использовались для озеленения садов и комнат дворцов. Надписи на камне, найденные в Телль-эль-Амарне, свидетельствуют о том, что в этих местах вдоль дорог высаживались ряды декоративных деревьев.

Впервые строительство домов с плоскими крышами перед дворцовыми и жилыми садами стало обычным явлением на Ближнем Востоке. Центром «висячих садов» были Вавилон и Ассирия, расположенные в плодородных долинах у рек Евфрат и Тигр. Вавилонский сад является образцом искусства создания садов, иначе говоря, «висячие сады Семирамиды» — одно из чудес древнего мира. Эти удивительные сады древнего мира были созданы по приказу вавилонского царя в честь его любимой царицы. «Висячие сады» располагались на четырёхъярусных широких башнях, на террасах которых росли пальмы, кипарисы, плодовые деревья, декоративные редкие растения и красивые цветы. До наших дней дошли

сведения и о садах царя Соломона, где выращивались плодовые деревья, цветущие растения и даже редкие птицы.

Основной аспект озеленения заключается в том, чтобы, используя территорию с естественными древесными насаждениями, постепенно изменять её облик, сочетая элементы природы с прикладным искусством и создавая цельную пейзажную картину.

Разведение декоративных культур стало развиваться ещё во времена рабовладельческого общества, когда созданию садов и озеленению уделялось особое внимание. При планировке древнеегипетских садов соблюдались определённые правила: в центре композиции располагалось главное здание, от которого по обе стороны тянулась длинная аллея с посаженными деревьями — она являлась основной частью композиции, соединялась с входом во двор и делила садовую территорию на две равные части. В каждой из этих частей сооружались прямоугольные водоёмы.

Сады Месопотамии. В древних государствах Месопотамии создавались крупные заповедники, предназначенные для охоты. Уже в V веке до нашей эры широкое распространение получили герон-садики, украшенные колоннами и статуями, где в честь павших героев проводились спортивные соревнования. В IV–III веках до нашей эры перед жилыми дворами обустроивались небольшие сады, в которых основным элементом пейзажа было одно дерево, фонтан или отдельная статуя.

История садово-паркового искусства народов Месопотамии, как правило, делится на три периода: шумеро-аккадский, ассирийский и нововавилонский.

Период шумеро-аккадцев отличался садами, встроенными в состав уникальных храмов — зиккуратов. Зиккурат представлял собой многоярусное (обычно семиэтажное) сооружение в виде ступенчатой пирамиды, построенное из крупных необожжённых кирпичей и камня, и напоминал башню, на вершине которой располагался храм. Самыми древними садами Месопотамии считаются ступенчатые сады зиккурата в городе Ур (XXIV–XXIII века до н. э.). Площадки ярусов зиккурата были широкими, и на них выращивали разнообразные растения.

Сады ассирийского периода отличались своими крупными размерами. Естественные леса и растительность преобразовывались в парки, предназначенные для охоты и отдыха. Планировка этих садов не отличалась строгой регулярностью — растения размещались довольно

свободно, напоминая естественные лесные пейзажи. Сады были обнесены стенами.

В эпоху Вавилона существовали развитые ирригационные системы, находившиеся под контролем государства, что обеспечивало возможность выращивания растений и создания садов.

Царь Саргон (711–707 гг. до н. э.) при своём дворце в новом городе **Дур-Шаррукин**, который он приказал построить, создал большой парк, украшенный различными экзотическими растениями и горными плодами, привезёнными из страны хеттов. Его сын Сеннахериб также построил дворец в прежней столице Ассирии — Ниневии, возле которого разбил парк с различными садами, фруктовыми деревьями и виноградниками. Сады орошались через каналы, и в них пышно росли виноград, плодовые деревья, ароматные травы, цветы, кипарисы, пальмы и другие растения. В парке содержались также редкие животные, были устроены искусственные водоёмы и павильоны различных форм.

Вывод

В заключение, ландшафтный дизайн является одним из древнейших направлений искусства и практической деятельности человечества, который служил не только для создания красоты, но и для формирования культуры гармоничного сосуществования с природой. Древние сады — исторические примеры в Египте, Месопотамии, Греции и Риме — выражали эстетические и духовные потребности человека в отношении природы.

Основываясь на приведённых в статье аргументах, можно утверждать, что с помощью ландшафтного дизайна человек начал подходить к окружающей среде ответственно, осознанно и творчески. Сегодня ландшафтное искусство играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости, улучшении условий жизни в городах и развитии эстетических ценностей. Поэтому более глубокое изучение этого направления, использование исторического опыта и его развитие с учётом современных потребностей является актуальной задачей.

Использованная литература.

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева "О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах" от 7 февраля 2017 года.
2. Потаев Г.А., Мазаник А.В., Нитиевская Е.Е. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика. Учебное пособие. /под общ.ред. Потаева Г.А – М.: «ФОРУМ», 2019.
3. Principles Ecological Landscape Design/ by Travis Beck, Printed using Franklin Gothic Condensed. - 294 p
4. Александрова А. Ю. Тематические парки мира. Учебное пособие. - М: КНОРУС, 2017.
5. Нельзина О.Ю., Окорочков А.В., Поляков Т.П. Тематические парки как учреждения музейного типа: проблемы и перспективы – М.: Институт Наследия, 2019.
6. К.Д.Рахмонов. Боғ паркларни лойихалашнинг замонавий йўналишлари. Тошкент 2017
7. А.Қ.Қайимов, Дж.Турок. Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш.
Planting trees and shrubs in human settlements. –Т.: «Fan va texnologiya», 2012, 124 ст.
8. Encyclopedia of Garden Design Planning Building and Planting Your Perfect Outdoor Space, 2015.
9. Moscow Street Design Book, 2015.

Веб-сайты:

10. www.ziyonet.uz
11. www.стройка.уз
12. www.проект.ру
13. www.architime.ru